

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ, СВИНЦА, КАДМИЯ И ЦИНКА В ПРЯНОСТЯХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ГРУЗИИ, МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО – ИМПУЛЬСНОЙ ПОЛЯРОГРАФИИ**Енукидзе Л.Г.**

К.х.н. старший научный сотрудник отдела физико-химических исследований и анализов Института неорганической химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета им. Иване Джавахишвили. Грузия, Тбилиси.

Лоладзе Т.Ж.

Научный сотрудник отдела физико-химических исследований и анализов Института неорганической химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе Тбилисского Государственного Университета им. Иване Джавахишвили.

DETERMINATION OF COPPER, LEAD, CADMIUM AND ZINC IN SPICES, PRODUCED IN GEORGIA, BY THE DIFFERENTIAL – IMPULSE POLAROGRAPHY METHOD**Enukidze L.,**

Candidate of Chemical Sciences, senior researcher of Department of Physico-Chemical Research and Analysis R.I. Agladze Institute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Georgia, Tbilisi

Loladze T.

Scientific Researcher of Department of Physico-Chemical Research and Analysis R. I. Agladze Institute of inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Аннотация

Как и в предыдущей работе, мы продолжили исследование содержания тяжелых металлов (меди, свинца, кадмия и цинка) в пряностях, произведенных в Грузии.

Как показало двухлетнее исследование, специи, произведенные в Грузии, являются чистыми. Концентрация меди лишь в нескольких образцах незначительно превышает допустимую норму. Свинец во всех исследованных нами образцах или отсутствует вообще (в большинстве исследованных проб), или присутствует в незначительных количествах, не превышающих предельно-допустимую концентрацию. Кадмий во всех исследованных нами образцах отсутствует. Что касается цинка, практически во всех исследованных образцах содержание цинка значительно превышает норму, принятую Всемирной организацией здравоохранения. Ранее нами было высказано осторожное предположение, что цинк в организм человека попадает не только с цинксодержащими препаратами, особенно популярными во-время пандемии COVID-19. Двухлетнее исследование содержания тяжелых металлов в пряностях, произведенных в Грузии, показало, что цинк дополнительно с препаратами попадает в организм человека и из специй.

Abstract

As in the previous study, we continued the investigation of heavy metal content (copper, lead, cadmium, and zinc) in spices produced in Georgia.

A two-year study showed that spices produced in Georgia are clean. Copper concentrations slightly exceeded the permissible limit in only a few samples. Lead was either entirely absent (in the majority of samples analyzed) or present in trace amounts that did not exceed the maximum allowable concentration. Cadmium was absent in all samples. However, in nearly all samples, zinc levels significantly exceeded the limit established by the World Health Organization. Previously, we cautiously hypothesized that zinc enters the human body not only through zinc-containing supplements, which became especially popular during the COVID-19 pandemic. The two-year study of heavy metal content in spices produced in Georgia confirmed that, in addition to supplements, spices are also a source of zinc intake in the human body.

Ключевые слова: тяжелые металлы, пряности, здоровье, дифференциально-импульсная полярография, предельно-допустимая концентрация.

Keywords: heavy metals, spices, health, differential-pulse polarography, maximum allowable concentration.

Постоянный рост производства и быстрое его развитие привели в конце 20-го века ситуацию с состоянием окружающей среды во многих странах и регионах мира на грань экологического кризиса. К числу основных факторов деградации природной среды относится ее загрязнение различными поллютантами, среди которых одно из главных мест занимают тяжелые металлы, поскольку ионы тяжелых металлов проявляют высокую устойчивость в

окружающей среде, обладают высокими токсичными свойствами, бионеразлагаемостью, стойкостью и накапливаются при распространении через пищевые цепи [1].

Тяжелые металлы встречаются повсюду: в выхлопных газах автомобилей, выбросах заводов, почве, воде и, что самое опасное, в продуктах питания. Тяжелые металлы не имеют вкуса и запаха, они могут незаметно накапливаться в организме и

вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Хотя все ионы тяжелых металлов в избыточных концентрациях вредны для человека, многие металлы, такие как цинк, железо, кобальт, молибден, марганец и медь, необходимы для организма человека [2,3]. Однако наиболее важными по степени воздействия на организм и частоте содержания в объектах окружающей среды – почве, воде, воздухе, а следовательно, и в продуктах питания – являются свинец и кадмий [4]. Например, ионы кадмия могут вызывать рак, остеопороз, заболевания легких, почек и костного мозга, а ионы свинца — умственную отсталость, врожденный паралич, а также острые или хронические поражения нервной системы, печени и почек у детей [5,6].

Загрязнение пищевых продуктов тяжелыми металлами зависит от присутствия загрязняющих веществ в результате сельскохозяйственной и промышленной деятельности. Травы и специи из некоторых стран, не входящих в ЕС (особенно из Индии и Китая), подвержены более высокому риску. Однократный прием трав или специй, загрязненных свинцом и другими тяжелыми металлами, не нанесет вреда здоровью. Проблема возникает при многократном ежедневном использовании, поскольку травы и специи обладают способностью накапливать в организме человека соли свинца и кадмия [7]. Более того, трудно представить себе кухню без специй. Специи придают пище вкус и доказанно полезны для здоровья. Они содержат клетчатку, которая способствует росту полезных микробов в микробиоме кишечника, а также мощные антиоксиданты и противовоспалительные вещества. Следовательно, употребление специй, загрязненных тяжелыми металлами, представляет угрозу для здоровья человека [6]. Поэтому необходим строгий государственный контроль за качеством специй. Например, в декабре 2023 года федеральное правительство США (FDA) инициировало отзыв яблочного пюре после 125 случаев отравления свинцом у детей. Свинец попал в яблочное пюре из корицы. Концентрация этого металла в специи в 2000 раз превышала допустимую норму. Следует

отметить, что безопасной концентрации свинца в продуктах питания не существует, в связи с чем предпринимаются усилия по минимизации его содержания в продуктах питания. Свинец был добавлен в состав специй из-за желания производителя придать ей более яркий цвет. Например, при сушке и измельчении куркумы, она теряет цвет и внешнюю привлекательность, поэтому бангладешские производители добавляли в нее хромат свинца — краситель, очень опасный для здоровья человека.

1 сентября 2022 года Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Грузии провело 197 образцов на содержание свинца и выявило нарушения в 4 образцах специй. Установлено, что содержание свинца в этих специях превышало предельно- допустимую концентрацию.

Как и в 2023 году, целью настоящей работы было продолжение изучения содержания некоторых тяжелых металлов (меди, свинца, кадмия и цинка) в наиболее популярных специях, производимых в Грузии. Количественное определение токсичных микроэлементов в пряностях проводили на полярографе ПУ-1 в режиме дифференциально-импульсной полярографии с ртутным капаящим электродом по трехэлектродной схеме в термостатируемой ячейке. Медь (II), свинец (II), кадмий (II) и цинк (II) анализировались согласно разработанной нами ранее методике [8].

В таблице 1 представлены нормы содержания микроэлементов в овощах, фруктах и зелени (Приказ Министра труда, здравоохранения и социальной защиты № 301/Н от 2001 г.).

Cu ²⁺	≤5 мг/кг
Pb ²⁺	≤0,5 мг/кг
Cd ²⁺	≤0,03 мг/кг
Zn ²⁺	≤10 мг/кг

Были исследованы следующие образцы: Оджахури-6; Хомли-7; Джео-2; Згапари-1, Alpine Spice LLC -1; Агропай-1; Сванетия-1; Дезертирский рынок-6; Остальное было предоставлено частными лицами. Всего было исследован 31 образец.

Таблица 2.

Результаты исследований содержания тяжелых металлов (медь, свинец, кадмий, цинк) в образцах специй фирмы «Оджахури»:

#	Образец (Оджахури)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Имбирь	2,12	0,44	0,00	37,13
2	Сушеный чеснок	2,88	0	0	80,57
3	Черный кунжут	4,83	0,00	0,00	74,70
4	Душистый перец	1,97	0	0	15,34
5	Зира	4,99	0	0,00	85,37
6	Голубой пажитник	1,72	0	0,00	79,97

Рисунок 2. Диаграмма содержания меди, свинца, кадмия и цинка в образцах фирмы «Оджахури»

Как видно из таблицы, содержание меди во всех образцах находится в пределах нормы; Свинец обнаружен лишь в одной пробе в небольшой концентрации, не превышающей предельно-допустимую концентрацию; Кадмий не был обнаружен ни в одном из исследованных образцов; Что касается

цинка, то во всех образцах он превышает норму, в некоторых образцах даже в 8,5 раз.

В таблице 3 представлены результаты исследования содержания тяжелых металлов (меди, свинца, кадмия и цинка) в образцах специй фирмы «Хомли»:

#	Образец («Хомли»)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Шафран	4,51	0,00	0,00	54,63
2	Куркума	2,85	0	0	85,35
3	Хмели сунели	5,16	0,00	0,00	86,97
4	Черный перец	6,13	0	0	64,67
5	Сванская соль	1,77	0	0,00	33,10
6	Зира	4,36	0,00	0,00	87,90
7	Укроп	3,15	0	0,00	88,12

Рисунок 3. Диаграмма содержания тяжелых металлов меди, свинца, кадмия и цинка в специях фирмы «Хомли»

Как видно из таблицы 3, содержание меди выше нормы наблюдается в двух образцах. Свинец и кадмий не были обнаружены ни в одном из образцов; Содержание цинка во всех образцах превышает допустимую норму, а в некоторых — почти в 9 раз.

Таблица 4.

Содержание тяжелых металлов в специях из образцов компании «Джео»

#	Образец (Джео)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Ассорти из перцев	3,60	0,00	0,00	25,31
2	Красный перец	4,95	0,00	0,00	46,74

Рисунок 4. Диаграмма содержания тяжелых металлов в специях из образцов компании «Джео»

Результаты исследования показывают, что содержание меди в обоих образцах находится в пределах нормы. Свинец и кадмий не присутствуют ни в одном из образцов; цинк, напротив, превышает допустимую норму в несколько раз.

Таблица 5.

Содержание тяжелых металлов в образцах специй от Alpine Spice LLC, Агропай, Сванетия, с. Шрома (Гурия), с. Кутири (Имерети) и компании «Згапари»

#	Образец	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Красный перец (Alpine Spice LLC)	3,69	0,00	0,00	30,5
2	Семена льна (Агропай)	4,22	0,00	0,00	88,8
3	Гицрули (Сванетия)	3,37	0,00	0,00	41,71
4	Лавровый лист (село Шрома, Гурия)	0,49	0,19	0,00	34,19
5	Реган (село Кутири, Имеретия)	9,93	0,33	0,00	217,32
6	Зира (фирма «Згапари»)	10,42	0,26	0,00	174,07

Рисунок 5. Диаграмма содержания тяжелых металлов в образцах специй от Alpine Spice LLC, Агропай, Сванетия, с. Шрома (Гурия), с. Кутири (Имерети) и фирмы «Згапари»

Как видно из таблицы 5, содержание меди в двух пробах превышает норму почти в два раза. Свинец и кадмий не обнаружены ни в одном из образцов. Что касается цинка, то в одном образце он превышает норму в 20 раз, а в другом — в 17 раз.

Таблица 6.

Содержание тяжелых металлов в образцах специй, предоставленных частным лицом (Н.К.)

#	Образец (предоставлен частным лицом)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Аджика по-мегрельски	1,23	0,08	0,00	21,6
2	Хмели сунели	4,99	0,00	0,00	123,29
3	Сушеный кориандр	5,6	0,00	0,00	65,49
4	Мята	2,57	0,00	0,00	51,47

Рисунок 6. Представлена диаграмма содержания тяжелых металлов в образцах специй, предоставленная частным лицом.

Из таблицы 6 видно, что из четырех образцов только в одном концентрация меди превышает норму; Что касается свинца и кадмия, то в трех образцах волны свинца или кадмия вообще не проявились, и только в одном образце свинец присутствует в следовых количествах; Содержание цинка во всех образцах значительно выше нормы.

Таблица 7.

#	Образец (рынок «Дезертирский»)	Содержание металлов, мг/кг			
		Cu	Pb	Cd	Zn
1	Тмин	4,85	0,00	0,00	68,13
2	Реган	5,30	0	0	62,20
3	Шашквлави	7,54	0,32	0,00	105,94
4	Шафран	4,58	0	0	69,58
5	Тимьян	5,34	0	0,00	115,75
6	Эстрагон	10,22	0	0,00	26,96

Рисунок 7. Диаграмма содержания тяжелых металлов в специях, взятых с Дезертирского рынка

Из таблицы 7 видно, что в четырех образцах концентрации меди превышают норму; Свинец обнаружен в одной пробе, но не превышает предельно-допустимую концентрацию; Кадмий не был обнаружен ни в одном из образцов; А цинк, как и во всех исследованных нами образцах, значительно превышает допустимые нормы.

Двухлетнее исследование показало, что специи, произведенные в Грузии, являются чистыми. Как в прошлом году [9], так и в этом году концентрация меди лишь в 8 пробах незначительно превышает допустимую норму. Что касается свинца, только в 6 пробах появилась волна свинца, но его содержание не превышает предельно-допустимую концентрацию. Кадмий не был обнаружен ни в одном из образцов. Содержание цинка во всех исследованных нами образцах значительно превышает норму. Стоит отметить, что в период пандемии COVID-19, мы исследовали содержание вышеперечисленных тяжелых металлов в волосах жителей городов Зестафони, Ахалцихе и Тбилиси. Практически во всех исследованных образцах содержание цинка во много раз превышало норму, принятую Всемирной организацией здравоохранения. Мы предположили, что это, очевидно, было вызвано применением цинксодержащих препаратов во время пандемии. Наше двухлетнее исследование

показало, что цинк поступает в организм не только из лекарств, но и из специй.

Список литературы

1. Sud, D., Mahajan, G., and Kaur, M.P., Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering heavy metal ions from aqueous solutions— A review, *Bioresource Technol.*, 2008, vol. 99, p. 6017.
2. Chronopoulos, J., Haidouti, C., and Chronopoulou-Sereli, A., Variations in plant and soil lead and cadmium content in urban parks in Athens, Greece, *Sci. Total. Environ.*, 1997, vol. 196, p. 91-98.
3. Seiler, H., Sigel, A., and Sigel, H., *Handbook on metals in clinical and analytical chemistry*, CRC Press, 1994.
4. Lane, T.W., Saito, M.A., and George, G.N., Biochemistry: a cadmium enzyme from a marine diatom, *Nature*, 2005, vol. 435, p. 42.
5. Singh, R., Gautam, N., and Mishra, A., Heavy metals and living systems: An overview, *Indian J. Pharmacol.*, 2011, vol. 43, p. 246.
6. Шахназ Давуди, Мухаммед Хади Гивианрад, Мохаммад Сабер-Теграни, Парвиз Аберумандазар. Электрохимическая сенсорная система на основе $MnFe_2O_4/rGO$ для одновременного определения следовых количеств Pb^{2+} и Cd^{2+} в образцах специй. *Электрохимия*, 2020, Т. 56, № 6, стр. 544-557.

7. Shan, B., Cai, Y.Z., and Sun, M., Antioxidant capacity of 26 spice extracts and characterization of their phenolic constituents, *J. Agr. Food. Chem.*, 2005, vol. 53, p. 7749.

8. Енукидзе Л.Г., Челидзе Т.Р., Шавгулидзе Н.В., Хавтаси Н.С., Хохашвили М.О., Гургенидзе И.А., Чанкашвили М.В. Разработка методики определения некоторых тяжелых металлов в раститель-

ных тканях методом дифференциально-импульсной полярографии. *Georgian Engineering news*, 2009, v. 49, №1, с. 158-160.

9. Енукидзе Л.Г., Лоладзе Т.Ж. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (МЕДИ, СВИНЦА, КАДМИЯ И ЦИНКА) В ПРЯНОСТЯХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ГРУЗИИ. *Slovak international scientific journal*, 2024, # 81, с.4-8.